

TOSHKENT VILOYATI BO'YICHA OSHQOZON SARATONI BILAN KASALLANISH KO'RSATKICHLARINING 2022 YIL TAXLILI

Ergashev S.O'.

Musaxodjayeva I.N.

Toshkent farmatsevtika instituti

E-mail: dr.gulnora61@gmail.com.tel.(90)958-36-95

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12566333>

Kirish. Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq yurtimizda aholi salomatligini mustahkamlash, ularni ijtimoiy himoya qilish masalalariga yuksak e'tibor qaratilmoqda. Bu jarayonda nafaqat tibbiyot muassasalarini jahon talablari darajasiga keltirish, balki yana bir muhim yo'nalish — farmatsevtika sanoatini rivojlantirib, xalqimizni sifatli dori-darmon asoslar yaratilgani qo'l kelmoqda. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasida onkologiya xizmatini yanada rivojlantirish va aholiga onkologik yordam ko'rsatishni takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida" gi qarori aholiga ixtisoslashgan onkologik tibbiy yordam ko'rsatish sifatini yaxshilash va ko'lamini kengaytirish aholining barcha qatlamlarini to'la qamrab oluvchi tizimni shakllantirish va rivojlantirishda muhim dasturilamal bo'lmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: O'zbekiston Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Toshkent viloyat filiali (RIO va RIATM TVF) bo'yicha oshqozon saratoni kasalligining kasallanish ko'rsatkichlari tahlilini o'tkazish.

Natija: Onkologik kasalliklar o'lim ko'rsatkichi bo'yicha yurak-qon tomir kasalliklardan so'ng ikkinchi o'rinni egallaydi. Oshqozon saratoni eng keng tarkalgan onkologik kasalliklardan biridir. Oshqozon saratoni onkologik kasalliklar bo'yicha 5-o'rinda (7%), saraton kasalligi tufayli o'lim ko'rsatkichi bo'yicha 3- o'rinda (9%) turadi. Statistika ko'ra, bemorlarning atigi 29% sog'ayadi. Metastazlar oshqozon saratoni bilan kasallangan bemorlarning 80-90% ida kuzatiladi, kasallik erta tashxislanganda 6 oy yashab qolish ko'rsatkichi 65% ni, jarayonning kech bosqichlarida esa 15% dan kamni tashkil qiladi. Oshqozon saratoni yer yuzida bir xilda tarqalmagan. Ushbu xastalik bilan eng ko'p kasallanish Yaponiya, Italiya, Chili, Islandiya va boshqa bir qator mamlakatlarda qayd etilgan. Eng kam kasallanish Kanada, Amerika Qo'shma Shtatlari, Avstraliya va ba'zi bir Afrika mamlakatlarida kuzatiladi. Xamdo'stlik mamlakatlarida oshqozon saratoni bilan kasallanishning eng yuqori ko'rsatkichi Rossiya Federatsiyasi. Belorussiya, Latviya va Litvada bo'lib, eng kam ko'rsatkich — Turkmaniston, O'zbekiston, Armaniston va Gruziyaga xosdir. Eng ko'p kasallanish 60 yoshdan oshgan kishilarda va erkaklarda ayollarga nisbatan 2 marta ko'proq kuzatiladi.

Biz tadqiqot ob'ekti bo'lgan RIO va RIATM TVF bo'yicha oshqozon saratoni bilan kasallangan bemorlarning kasallanish ko'rsatkichlarini tahlil qildik. (1-rasm)

1-rasm. RIO va RIATM TVF bo'yicha birlamchi ro'yhatga olingan bemorlar soni.

1-rasmda 2022 yil Toshkent viloyat shahar va tumanlari bo'yicha oshqozon saratoni bilan birlamchi ro'yhatga olingan bemorlar soni keltirilgan bo'lib, bunda eng katta ko'rsatkich Olmaliq shaxri, Yangiyo'l tumani hamda Toshkent tumanlariga to'g'ri kelganligini ko'rish mumkin. RIO va RIATM TVF bo'yicha oshqozon saratoni bemorlarining 5 yillik yashash ko'rsatkichlari keltirilgan. 2020 yilda bu ko'rsatkich-44,5% ni, 2021 yilda 51,3% ni va 2022 yilda bu ko'rsatkich 51,6% ni tashkil qilgan.

Xulosa: 1. Toshkent viloyat shahar va tumanlari bo'yicha oshqozon saratoni bilan birlamchi ro'yhatga olingan bemorlarning kasallanish ko'rsatkichi taxlili o'tkazildi.

2. Bunda eng katta ko'rsatkich Olmaliq shaxri, Yangiyo'l tumani xamda Toshkent tumanlariga to'g'ri kelganligini ko'rish mumkin.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021 yil PQ-2866-sonli "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasida onkologiya xizmatini yanada rivojlantirish va aholiga onkologik yordam ko'rsatishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida". // www.lex.uz.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 7 dekabrda PF-5590-son «Sog'liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risida»